

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Instituto de Investigaciones Históricas
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Dirección de Estudios Históricos
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA-CDMX
Departamento de Historia

Programa

MÍÉRCOLES DE MONSTRUOS

**JORNADAS
INTERDISCIPLINARIAS**
5, 12, 19 y 26 de junio, 2024
10 a 19 h

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS

INAH

IBERO
CIUDAD DE MÉXICO

Historia /

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

5 de junio

Sesión presencial
Salón de Actos, IIH

Transmisión en vivo
YouTube
UNAM-Históricas

MESA 1. LO DEMONIACO, LO MONSTRUOSO Y LO SOBRENATURAL

Moderan: Genevieve Galán Gamés y Diana Roselly Pérez

10:00

La creencia en el diablo como mecanismo de "aniquilación conceptual" en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media: una aproximación desde la sociología constructivista

Andrei Lecona Rodríguez

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

El Bestiario del diablo, las representaciones bestiales del mal en la iconografía medieval

Ernesto Carlos Acosta Campuzano

Centro Cultural La Isla de Minerva A.C.

El ogro de Tiffauges y el desmembramiento de la inocencia

Cecilia Pacheco

Universidad Iberoamericana

Representaciones del demonio del desierto como generador de la barbarie y las idolatrías en la ciudad de Lima durante el siglo XVII

Néstor Prieto Rojas

Universidad de la Sabana, Colombia

11:50 RECESO

12:00

Lo demoniaco, monstruoso y sobrenatural en las crónicas franciscanas novohispanas. Una lectura desde la historia del imaginario

Ángela Fernández Pérez

Investigadora independiente

La presencia de seres monstruosos y animales en las experiencias de beatas en la época colonial

Anel del Carmen Galindo García

UNAM, Posgrado Estudios Latinoamericanos

Los demonios en los claustros femeninos como vínculo para pensar el cuerpo de las religiosas

Genevieve Galán Tamés

Universidad Iberoamericana

"También en el infierno hay urbanidad": la figura literaria del diablo en dos cuentos de Vicente Riva Palacio

José Daniel del Toro Martínez

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

MESA 2. CUERPOS MONSTRUOSOS, BESTIAS Y OTROS FENÓMENOS

Moderadora: Genevieve Galán Gamés

16:00

5 de junio

Sesión virtual

Transmisión en vivo
Universidad
Iberoamericana

Imago mundi. Otredad, fantasía, bestiario

Ana Laura Torres Hernández

UNAM, Facultad de Artes y Diseño

Blemización: aproximaciones a lo monstruoso acéfalo
como estrategia de crítica cultural y resignificación mágica

Radharani Torres

Artista visual

Omar Fraire

University of Virginia

¡Dios salve a los monstruos! Un análisis de la agencia indígena
a partir de una lectura crítica de la mística ignaciana.

Chaco, siglo XVIII

Carlos D. Paz

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Las dos caras del gigante Martín Salmerón y Ojeda:

¿las imágenes como testimonio de ficción?

Jesús Manuel Ceceñas González

Universidad de Guanajuato

De la magia al horror: Descripción de gallos monstruosos en el siglo XVII

Manuel de Jesús Islas Ramírez

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

Pasen y vean a al hombre lobo de Guadalajara. Deformidad y enfermedad

José Luis Gómez de Lara

Universidad de Guadalajara

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

12 de junio

Sesión presencial
Salón de Actos, IIH

Transmisión en vivo
YouTube
UNAM-Históricas

MESA 3: LO FEMENINO: MONSTRUOSIDADES Y OTRAS DESVIACIONES

Modera: Sandra Maldonado Nava

10:00

Transgresión sexual y monstruosidad: bestialidad y violación de menores y lisiadas en la Nueva Granada virreinal

Leidy Jazmín Torres Cendales

UNAM, Posgrado Historia/MinCiencias, Colombia

La Otredad en la maternidad, entre lo fantástico y lo político

Perla Ramírez Magadán

Universidad Autónoma de Zacatecas

Sobre nacimientos monstruosos en las relaciones de sucesos

Alberto Mendoza Gutiérrez

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Casos raros y portentosos: María Thereza Yamchela, la india que dio a luz una perra

Diana Roselly Pérez

UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas

11:50 RECESO

MESA 4. POLÍTICAS DE LO MONSTRUOSO

Modera: Miguel Orduña Carson

12:00

"La Gran Bestia de diez cuernos nació en Córcega": la construcción diabólica de Napoleón Bonaparte a través de impresos, caricaturas y sermones, (1808-1809)

Carlos Gustavo Mejía Chávez

INAH, Escuela Nacional de Antropología e Historia

La animalidad del Benemérito. La visión crítica del presidente Juárez por los caricaturistas de su época

Gustavo Pérez Rodríguez

UNAM, Seminario de Historia Militar y Naval

La cartera de monstruos-caricaturas de Santiago Hernández

Erick Gama Rodríguez

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Las señales del fin de los tiempos: la monstruosidad en los impresos populares de los últimos años de Porfirio Díaz.

Víctor Manuel Bañuelos Aquino

UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas

La hidra del capital. Genealogía ácrata de un monstruo voraz

Alejandro de la Torre Hernández

INAH, Dirección de Estudios Históricos

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

12 de junio

Sesión virtual

Transmisión en vivo
Universidad
Iberoamericana

MESA 5. EL SUEÑO DE LA RAZÓN: LOS MONSTRUOS DE LA CIENCIA

Modera: Alejandro de la Torre

16:00

¿Caprichos de Dios o portentos de la naturaleza?

Las deformidades físicas vistas por los naturalistas españoles en el siglo XVIII

César Omar Tenorio Nava

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

Exhibir para explicar. Lo monstruoso en dos discursos científicos (siglo XIX)

Victoria Alejandra Ruiz Vera

UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Monstruos salvajes y degenerados.

Una genealogía del mal entre los umbrales de los siglos XIX y XX

Manuel Fernando Arce Bejarano

Universidad del Valle Cali, Colombia

Juan Carlos Alegría Montaña

Universidad del Valle Cali, Colombia

¿La casa de los monstruos?: Museo de Patología del Hospital General de México y Museo de Anatomopatología veterinaria "Manuel H. Sarvide" pilares para los estudios de Anatomía y Patología en México.

Teresa Elizabeth Ramírez Pérez

UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

Análisis de un caso sobre hermafroditismo publicado en la Gaceta Médica de México durante 1890

Paola Aparicio López

INAH, Escuela Nacional de Antropología e Historia

Entre la monstruosidad y lo maravilloso: la noción de lo azteca

en el sistema relato de viaje-complejo expositivo-freak show del siglo XIX

Eunice Hernández Gómez

UNAM, Posgrado Historia

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

19 de junio

Sesión presencial
Salón de Actos, IIH

Transmisión en vivo
YouTube
UNAM-Históricas

MESA 6: MONSTRUOS: FANTASÍA, DISTOPÍAS Y CIENCIA FICCIÓN

Modera: Geraldine Rubiños

10:00

Cuerpos monstruosos en el cine ciberpunk: una aproximación desde los estudios CTS

Astrid Dzul Hori

UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas

De Godzilla (1954) a Shin Godzilla (2016): un análisis kaiju como representación del desastre natural y humano en el cine

Rodolfo Edgar Reyes Castelán

Universidad Veracruzana

Criaturas, apariciones y espíritus femeninos en el imaginario japonés

Isaías López Tejeda

Liceo Mexicano Japonés

Algas, monstruos y el final del paraíso

Leticia Durand

UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Juanita Sundberg

University of British Columbia

11:50 RECESO

MESA 7: HABITAR AL MONSTRUO: LA CIUDAD Y LA BESTIA

Modera: Jorge Luis Chávez

12:00

La monstruosidad desde el margen: una aproximación a *Aranjuez*, de Gilmer Mesa

José Arreola

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Reflexiones sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o de la moderna y monstruosa Ciudad de México

Lidia González Malagón

Lincoln Institute of Land Policy

Erika A. Alcantar

UNAM, Facultad de Arquitectura, UNAM

Frankenstein urbano: realidades en el espacio percibido, vivido y concebido de la ciudad de México a mitad del siglo XX

Sergio Miranda Pacheco

UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas

El Casino del Diablo. De leyenda urbana a ícono de marketing urbano hermosillense

Alejandro Duarte Aguilar

Universidad de Sonora

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

19 de junio

Sesión virtual

Transmisión en vivo
Universidad
Iberoamericana

6

MESA 8. IMAGINARIOS NO OCCIDENTALES SOBRE LO MONSTRUOSO

Modera: Diana Roselly Pérez

16:00

Re-imaginando lo imaginado. Análisis sobre el cambio en la figura de los yokai desde el Gazu Hyakki Yako a las publicaciones del periodo Edo

María Fernanda De la Peña Juárez

El COLMEX, Centro de Estudios de Asia y África

De bárbaros y naves que escupen humo.

Matthew Perry y el rompimiento del sakoku, 1853-1854

Sebastián Daniel Ojeda Bravo

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Tolanzincatl. El monstruo de Tulancingo en un naipe novohispano de 1583

Vladimir Atahualpa Martínez Bello

INAH, Escuela Nacional de Antropología e Historia

De personas que se transforman. El mocuepani en la comunidad de Xolotla, Sierra Norte de Puebla

Maribel Aguilar Aguilar

UNAM, Posgrado Estudios Mesoamericanos

Tsukumogami: Reflexiones sobre el horror del olvido en los objetos cotidianos de Japón

Fernando Villaseñor Rodríguez

El COLMEX, Centro de Estudios de Asia y África

El poder de lo monstruoso en las cortes mayas del periodo clásico

Eduardo Salvador Rodríguez

UNAM, Posgrado Historia del Arte

MIÉRCOLES DE MONSTRUOS

26 de junio

Sesión presencial
Dirección de Estudios
Históricos, INAH

Transmisión en vivo
YouTube
Coordinación Nacional
de Antropología

MESA 9. PENSAR AL MONSTRUO: TEORÍA, FANTASÍA Y LITERATURA

Moderador: Alejandro de la Torre

10:00

Perspectivas teóricas en torno a la construcción discursiva de la monstruosidad

Dra. Velebita Koricancic

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Anáhuac de México

Inventio de bestias. El primer cristianismo y sus disidentes.

Camila Joselevich Aguilar

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras

La intersección entre raza, discapacidad y lo monstruoso

Andrea Moctezuma Balderas

CIESAS-Golfo

Los monstruos de la razón: las figuras del zombi y el revenant en "Lo que dijo el mendigo", de Bernardo Couto Castillo

Diana Vanessa Geraldo Camacho

UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas

12:00 RECESO

12:30

El monstruo futuro. El monstruo de la ciencia ficción latinoamericana reciente, algunas aproximaciones teóricas

María Raquel Mosqueda

UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas

Razas monstruosas en el discurso occidental temprano sobre lo americano. Una aproximación a la episteme historiográfica (pre)moderna

Oscar Fernando López Meraz

Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez Trujillo"

El monstruo ancestral en el relato mexicano contemporáneo

Oscar Juárez Becerril

Universidad Autónoma Metropolitana

Lo grotesco y la política: la caricatura política lejos del humor y cerca de lo monstruoso

Ameyalli Monserrat Valentín Sosa

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

**JORNADAS
INTERDISCIPLINARIAS**

**MIÉRCOLES
DE
MONSTRUOS**

PRESENCIAL

Salón de Actos
Instituto de Investigaciones
Históricas
Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n
Zona Cultura, Ciudad Universitaria,
Coyoacán 04510, Ciudad de México

Dirección de Estudios Históricos
Instituto Nacional de Antropología
e Historia
Ignacio Allende 172,
Tlalpan Centro I, Tlalpan,
14000, Ciudad de México

TRANSMISIÓN EN VIVO

YouTube
Instituto de
Investigaciones
Históricas-UNAM

YouTube
Instituto
de Antropología
e Historia

YouTube
Universidad
Iberoamericana

COORDINACIÓN

Diana Roselly Pérez Gerardo
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas

Alejandro de la Torre Hernández
INAH-Dirección de Estudios Históricos

Genevieve Galán Tamés
Universidad Iberoamericana-Departamento de Historia

Informes
miercolesdemonstruos@gmail.com

historicas.unam.mx

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS

IBERO
CIUDAD DE MÉXICO

Historia /